

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING MAZMUN- MOHIYATI

Odilova Mahfuza Ochilovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

Biologiya va geografiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada an'anaviy texnologiyalar asosida ta'lim jarayonida o'quvchilarga qo'yiladigan talablar hamda ularning bilimlarni real sharoitlarda qo'llashi nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: axborot, ko'paytirish usuli, kompyuter texnologiyasi, gipermatn tizimi, reproduktiv metod, tushuntirish-tasvirlash metodi, innovatsiya.

Abstract: The article provides for the application of traditional technologies, taking into account the requirements placed on students in the educational process and their use of knowledge in real-life situations.

Key words: information, replication method, computer technology, hypertext system, reproductive method, explanatory-descriptive method, innovation.

Аннотация: В статье предусматривается использование реальных знаний традиционных технологий с учётом требований, предъявляемых к студентам в учебном процессе.

Ключевые слова: информация, метод репликации, компьютерная технология, гипертекстовая система, репродуктивный метод, объяснительно-описательный метод, инновация.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek: "Hozirgi paytda qaysi zamonaviy soha yoki tarmoqni olmaylik - bu sanoat yoki qishloq xo'jaligi, qurilish, xizmat ko'rsatish tizimi bo'ladimi, xavfsizlikni ta'minlash, ijtimoiy masalalar yoki fan-texnika, madaniyat rivoji bo'ladimi - bularning barchasining taraqqiyoti negizida, avvalambor, telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari turganini eng ilg'or davlatlar va umuman, dunyo tajribasi misolida ko'rish va anglash qiyin emas.

Bunday o'ta muhim va strategik sohani jahon andozalari va talablariga mos ravishda tezkor sur'atlar bilan rivojlantirishda bugungi kunda yuqori malakali kadr va mutaxassislar tayyorlash masalasi biz uchun hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydigan g'oyat dolzarb vazifaga aylanmoqda" [2, 106].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, V.P. Bepalko, M.V.Klarin va B.S.Gershunskiy ta'limni axborotlashtirishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim samaradorligiga ta'sirini yoritganlar. Ularning fikricha, axborot texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy faoliyati va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlardan N.Muslimov, U.Tolipov va M.Usmonboyevlar ta'lim jarayonida innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning pedagogik jihatlarini o'rganganlar. Tadqiqotlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining interfaolligini oshirishi, ta'lim sifatini yaxshilashi va o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirishi ta'kidlangan.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga samarali joriy etish zamonaviy ta'limning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyatini o'rganish maqsadida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlaridan foydalanildi. Pedagogik va ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda axborot texnologiyalariga oid manbalar tahlil qilinib, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborot - bu biror obyekt (hodisa va narsa) haqidagi xabar, ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va berilgan dalillar haqidagi bilimlar majmuasi hamda ular o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni uzatishdir; insonlar tomonidan og'zaki (nutq shaklida), yozma (matn, rasm, jadval, chizma, simvol, shartli belgilashlar) yoki boshqa usullar (masalan: tovush, yorug'lik signallari, elektr yoki asab impulslari) yordamida berilgan ma'lumotlar majmuasidir. Axborot faoliyati esa axborotlarni to'plash, ularni tahlil qilish, shaklini almashtirish, saqlash, izlash va uzatish jarayonlari majmuasidir. Ta'lim taraqqiyotining keyingi davrlarida "axborot texnologiyalari" va "axborot-kommunikatsiyalari" (bu umumlashgan tushuncha bo'lib, har xil tuzilishlar, mexanizmlar, usullar, axborotlarni qayta ishlash algoritmlarini tavsiflaydi) tushunchalari, garchi barcha axborot texnologiyalari kompyuter bilan bevosita aloqada bo'lishiga qaramasdan, "kompyuter texnologiyalari" tushunchasini tobora muomaladan siqib chiqarmoqda^[4].

Axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish uchun:

- texnik shart-sharoitlar yaratish, talab qilingan shart-sharoitlarning bajarilishini ta'minlaydigan zamonaviy kompyuter texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sistemalarini yaratish;
- xalqaro miqyosda mehnatni taqsimlash doirasida milliy raqobatbardosh axborot texnologiyalarini ishlab chiqish uchun zamin yaratish;
- axborotlar va bilimlarning birinchi o'rinda rivojlanishini ta'minlash;
- axborot texnologiyalarini fanda va madaniyatda kompleks ravishda qo'llanilishini ta'minlash talab qilinadi.

Axborot texnologiyalariga o'tish uchun xalqaro ta'lim muassasalari quyidagi yangi yo'nalishlarni ishlab chiqmoqdalar:

- umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari, oliy va o'rta maxsus ta'lim talabalari uchun informatika va yangi axborot texnologiyalari bo'yicha tayanch bilimlar takomillashtirilmoqda;
- ta'limning yangi axborot texnologiyalari bo'yicha o'qituvchilarni qayta tayyorlash ishlari olib borilmoqda;
- ta'lim va tarbiyani axborotlashtirish amalga oshirilmoqda;
- ta'lim muassasalarini axborotlashtirishning texnik vositalari bilan jihozlash dasturi ishlab chiqilmoqda;
- yangi axborot ko'lami yaratilmoqda va ular asta-sekin ta'lim muassasalari maydoniga tatbiq etilmoqda;
- yangi axborot texnologiyalari asosida masofaviy ta'limning yagona sistemasini yaratish dasturi samarali bajarilmoqda.

Hozirgi vaqtda u yoki bu davlatning ta'lim, fan, madaniyat, san'at, sog'liqni saqlash sohalari bo'yicha jahon axborotlar sistemasiga o'tishi muammosi birinchi o'rinlarga qo'yilmoqda.

Internet AQSHda o'tgan asrning 70-yillarida yaratilgan va hozirgi paytlarda manzillar hamda taqsimlovchi bloklardan tuzilgan bu axborotlar sistemasi o'rta va oliy o'quv yurtlarida keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Dastlab internet olimlar o'rtasida axborotlar almashuvi, shuningdek, har xil o'quv yurtlari talabalari o'rtasida o'zaro muloqot vositasi sifatida xizmat qilgan. Hozir esa o'rganuvchilar (o'quvchilar) internetning multimedia imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin.

Kompyuter texnologiyalarida gipermatn sistemalari - bu ma'lumotlar sistemalarini, jamoa bo'lib bir qarorga kelish, elektron hujjatlar sistemalari va tashxis qo'yish tizimlarini ishlab chiqish uchun qo'llaniladigan axborot texnologiyalarining tashkil etuvchilaridan biridir.

Shunisi quvonchliki, jonajon O'zbekistonimizda "Iste'dod" jamg'armasi tuzilib, u respublikamizda masofaviy ta'limni amalga oshirish uchun sidqidildan xizmat qilib kelmoqda.

Yuqorida sanab o'tilgan tadbirlar axborot texnologiyalari dunyo hamjamiyati miqyosida yagona ta'lim makonini yaratishga imkon beradi. Axborot texnologiyalari shaxsga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shaxsning o'zini o'zi boshqarishini rivojlantiradi, o'quvchi (o'rganuvchi)ning bilish faoliyatini har tomonlama rag'batlantiradi va buning natijasida ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samaradorligi ortadi.

“Bas, shunday ekan, bu holatda ta’limning an’anaviy texnologiyalari nima bo’ladi? Ulardan mutlaqo voz kechamizmi? Ularning ba’zilaridan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanishimiz mumkinmi?” degan savol tug’ilishi tabiiydir. Avvalo, shuni ta’kidlash joizki, hozirgi ta’lim-tarbiya jarayonida ta’limning innovatsion va an’anaviy texnologiyalaridan foydalaniladi.

Ta’limning an’anaviy texnologiyalaridan quyidagi holatlarda foydalaniladi:

- ta’limning tushuntirish-tasvirlash metodi, ya’ni o’qituvchi o’quv materialini tushuntiradi, ko’rsatmali tasvirlaydi. Mazkur metod ma’ruza, hikoya, suhbat, demonstratsion tajribalar, ekskursiyalar va hokazolardan foydalanish yo’li bilan amalga oshiriladi. Ushbu metodda o’quvchining faoliyati axborot va ko’rsatmalar olishga yo’naltiriladi, bu metoddan foydalanish natijasida “bilim-tanishuv” shakllanadi;
- ta’limning reproduktiv metodi shu holatlarda qo’llaniladiki, o’qituvchi o’quvchilar uchun topshiriqlar tuzadi. Bu topshiriqlar o’quvchilar tomonidan avval egallagan bilimlarini va faoliyat usullarini xotirada qayta tiklashga, yechilgan masalalarni yodga olishga, tajribalarni esga tushirishga yo’naltirilgan bo’ladi. Bir so’z bilan aytganda, o’quvchining o’zi savollarga javob berayotganda, masalalarni yechayotganda va shunga o’xshash holatlarda egallagan bilimlaridan foydalanadi, ya’ni o’quv faoliyati rivojlanadi. Bu ta’lim metodidan foydalanish natijasida o’quvchida “bilim-nusxa (aynan o’zginasi)” shakllanadi;
- ta’limning tushuntiruv-tasvirlash metodi kabi ta’limning reproduktiv metodi ham ta’limning turli metodlaridan foydalangan holda o’quvchilarga tayyor bilimlarni berishga yo’naltirilgan.

Ta’limning istalgan metodi kabi ta’limning an’anaviy metodlari ham bir qator kamchiliklardan holi emas. Jumladan:

1. O’quv materialini o’rgatishning o’rtachalangan umumiy tezligi ayrim o’quvchilarning ta’lim jarayoniga bo’lgan qiziqishini susaytirishi mumkin.
2. O’quvchilar o’zlashtirishlari zarur bo’lgan bilimlar hajmiga yagona o’rtacha yondashuv, buning natijasida ayrim o’quvchilarning ta’lim jarayoniga qiziqishi susayib ketishiga sabab bo’lishi mumkin.
3. Bilimlarning asosiy qismi o’qituvchi tomonidan o’quvchilarning o’quv mustaqilliklariga, ularning ijodiy faolliklariga tayanmagan holda “tayyor holda” beriladi. Bu holat esa bilimlarning sifatini pasayishiga olib kelishi mumkin.
4. O’qituvchi o’quvchilarga berilayotgan bilimlarning o’zlashtirish darajalarini tuzatish imkoniyatiga ega bo’lmaydi. Bu holat ham ular egallagan bilimlar sifatini pasaytiradi.
5. Axborotlarni og’zaki bayon qilishning ustunligi shunga olib keladiki, ularda parishonxotirlik sodir bo’ladi. Masalan, ma’ruzaning oxiridayoq o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan axborotlarni angalay olmaydi.
6. O’quvchilarga darslik va boshqa adabiyotlar bilan ishlash jarayoni qiyin kechadi, chunki o’quv adabiyotlarida o’quv materiali yetarli darajada kichik bo’laklarga bo’linmaydi.
7. O’quvchilar xotirasida zo’riqish ustunlik qiladi, chunki o’quvchilarga o’quv materialini xotirada qayta tiklashga to’g’ri keladi. Bir o’quvchining xotirasi yaxshi bo’lgani uchun u avval egallagan bilimlarni tezda xotirada qayta tiklaydi, lekin “yodlash”ning bunday usullari shu bilimlarni amalda qo’llashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki topshiriqni bajarish uchun aniq bir qarorga kelishda kerakli axborotlarni topish qiyin kechadi.

Ma’lumki, 1990-yilda “Eng ma’qul insonparvarlik maktabining qiyofasi qanday bo’lishi kerak?” degan mavzuda maxsus xalqaro pedagogik simpozium bo’lib o’tgan edi. Bu anjumanda tilga olingan maktabning belgilari shakllantirildi va bunday maktablar qatoriga quyidagilarni kiritish ma’qullandi:

- harakatlar birligi va barcha o’quv yurtlari tarkibiy elementlarida keng ko’lamdagi muloqot;
- pedagog bilan ta’lim oluvchilarning hamkorligi;
- o’zaro yordam ko’rsatishga intilish, bir-biriga sabr-toqatli bo’lish;
- xush kayfiyatli bo’lish, o’qishga berilganlik ruhi;
- insoniy munosabatlarning demokratik uslubi va me’yorlari;
- bir xillilik va majburiyat o’rniga o’quvchilar uchun erkinlik;
- ijtimoiy muhit bilan mustahkam aloqa;
- demokratik prinsiplardan keng ko’lamda foydalanish, o’zini o’zi boshqarish, o’zini o’zi tarbiyalash, umumiylik va ijtimoiy mas’uliyatlilik ruhida tarbiyalash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qisqacha aytganda, ta'limning an'anaviy texnologiyalarida ta'lim jarayonida o'quvchilarga qo'yiladigan talablar bilan ularning bilimlarni real sharoitlarda qo'llashi o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi, ya'ni ular egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llay olmaydilar.

Ta'limda innovatsiya, shuningdek, ta'limni modernizatsiyalash ta'limni isloh qilish g'oyalaridan quyidagi pedagogik sifatlar bilan ajralib turadi: madaniy-etnik mentalitet, ketma-ketlik, izchillik, ilmiy asoslanganlik, komplekslik, pedagogik sistemalilik, puxta ishlanganlik, pedagogik konstruktsiya, pedagogik ekstensivlik, pedagogik samaradorlik.

Ta'limda innovatsiya nafaqat bizda, balki jahonning barcha mamlakatlarida sodir bo'lmoqda.

Bunda samaradorlik, birinchi navbatda, ilmiylik, mamlakatning an'analariga ehtiyotkorona yondashish bilan bevosita bog'liq. Ta'limdagi o'zgarishlar jahon ilg'or pedagogik-psixologik g'oyalari qatoridan mustahkam o'rin oldi. Jumladan:

- jamiyatda ta'limning ustuvorligi, uning mavqeini oshirish;
- ta'limga eng qulay yo'llar bilan o'tish mumkinligi haqida jiddiy, chuqur fikr-mulohaza yuritish;
- ta'limni individuallashtirish va tabaqalashtirish;
- uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish;
- "parallel ta'lim"ni rivojlantirish;
- masofaviy ta'limni rivojlantirish;
- umumiy va kasbiy ta'limni bir-biriga yaqinlashtirish;
- shaxs shakllanishi masalalariga diqqatni jalb qilish;
- bozor iqtisodiyoti, erkinlik va demokratiya sharoitlarida hayot va faoliyat uchun o'quv muassasalari bitiruvchilarining sifatini oshirish;
- o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning hamkorligini, ta'lim oluvchilarning mustaqilligini ta'minlash va o'zi tanlagan soha bo'yicha mas'uliyatini oshirish;
- ta'lim mazmuni, shart-sharoitlari va shakllarini takomillashtirish;
- o'rganuvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga diqqatni jalb qilish;
- ta'lim muassasalarida ta'lim va fanni bir-biriga yaqinlashtirish;
- ta'lim muassasalarining mahalliy davlat organlari va korxonalar bilan aloqalarini kengaytirish.

Bordi-yu, chet mamlakatlar pedagogik tajribalarining qaysidir tomoni bizga ma'qul kelmasa, u holda ularni o'zimizning shart-sharoitlarimizga moslashtirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnoma. - T.: 2018 y.
2. Karimov I. A. Inson uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat. - T.: O'zbekiston, - 2006. 280 bet.
3. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: TDPU, - 2003. 136 bet.
4. Tojiyev M., Salahutdinov R., Barakayev M., Abdalova S. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. - T.: - 2001. 164 bet.
5. Tolipov O'., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - T.: Fan.- 2006. 210 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.